

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ЗАТУХАНИЯ УЛЬТРАЗВУКА

Маматбеков Шавкатбек Рустамович

Докторант Андиганского машиностроительного института

Абстрактный. В данной работе предлагается метод определения характеристик концентрации пыли, основанный на ультразвуковых изменениях пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя МЭМС. Принцип заключается в том, что интенсивность ультразвука вызывает затухание в зависимости от среды распространения и расстояния распространения, коэффициент затухания зависит от концентрации пыли. Обнаружив изменения ультраакустики в пыли, концентрацию пыли рассчитывают с помощью модели затухания-концентрации, и на этом принципе основана теоретическая модель ЕАСН. Экспериментальные результаты показывают, что пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь MEMS можно использовать для обнаружения концентрации пыли 100-900 г/м³, отклонение между теорией и экспериментом составляет менее 10,4%.

1. Введение

Чтобы всесторонне и точно определить информацию о концентрации пыли в закрытом помещении, лучше понять ситуацию с концентрацией пыли, предотвратить повреждение тела оператора чрезмерной концентрацией и влияние на рабочее оборудование, а также прогнозировать и решать проблемы. высокая концентрация пыли. Важную роль играют обеспечение личной безопасности и улучшение качества окружающей среды [1].

В настоящее время в стране и за рубежом изучаются различные методы измерения концентрации пыли, такие как метод взвешивания фильтров [2], лучевой метод [3], метод пьезоэлектрической индукции кристалла, оптический

метод [4], емкостной метод [5], Метод измерения заряда [6] и ультразвуковой метод [7]. Метод взвешивания является основным методом измерения, но его нельзя использовать для непрерывного контроля концентрации пыли. Хотя измерение лучевым методом является точным, но его необходимо сравнивать с измерением проб пыли, трудно обеспечить онлайн-мониторинг. Для использования низкой концентрации пыли в наземных случаях требуется наличие у оператора опыта по ее применению [8]. Микроволновое измерение пыли находится на экспериментальной стадии, оптический метод уязвим для воздействия измерений [9], а измерение легко сделать загрязнением оптической системы, необходимостью частой калибровки, большим обслуживанием; емкостное измерение пыли является безопасным и надежным, быстродействующим и т. д., но его чувствительность ограничена [10].

В последние годы команда Su Ming Xu из Национальной лаборатории Лос-Анджелеса и Китайского университета в Шанхае [11,12] обнаружила сложную акустическую волну, которую можно синхронизировать для получения изменений акустической скорости и явления акустического затухания. Были протестированы и проанализированы два вида акустических характеристик; вы можете получить больше смеси характеристик данных, чтобы достичь концентрации и распределения частиц по размерам в то же время обнаружения. Основываясь на принципе акустического затухания, в этой статье выдвигается идея использования пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя MEMS для определения характеристик измерения концентрации пыли, а затем разработано устройство для определения концентрации пыли, его структура проста, затраты невелики, а практичность высока. сильный.

2. Ультразвуковой метод принципа

2.1. Теоретическая модель ультразвукового определения концентрации

Использование акустического затухания для обнаружения концентрации в основном основано на затухании акустических волн в среде. Интенсивность

акустической волны уменьшается с увеличением расстояния распространения, это называется затуханием акустики. Современная акустика считает, что затухание при поглощении и затухание при рассеянии представляют собой преобразование и рассеяние акустической энергии в среде распространения, коэффициент затухания содержит характеристическую информацию о среде распространения. Следовательно, концентрацию пыли можно рассчитать путем измерения инверсии коэффициента затухания. Принцип этого метода показан на рисунке 1:

Рисунок 1. Система обнаружения концентрации на основе акустического затухания

В исследовательских рукописях сообщалось о больших наборах данных, которые депонированы в общедоступной базе данных, где данные были депонированы и снабжены соответствующими инвентарными номерами. Если регистрационные номера не были получены на момент подачи, они будут предоставлены при рассмотрении. Они должны быть предоставлены до публикации.

Численное соотношение между акустическим затуханием и концентрацией смеси является основной технологией метода акустического затухания. Модель ЕСАН является классической моделью, и математическое выражение модели дано без вывода.

$$\left(\frac{k}{k_2}\right)^2 = 1 + \frac{3\varphi}{jk_c^3 R^3} \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) A_n \quad (1)$$

среди них:

$$k = \omega / C_s(\omega) + j\alpha_s(\omega) \quad (2)$$

k – комплексное волновое число в смешанной среде, k_2 – волновое число в континууме, φ – объемная концентрация взвешенных частиц, R – радиус частиц, ω – угловая частота ультразвука, C_s и α_s – акустическая скорость и коэффициент затухания ультразвуковой среды в смешанной среде соответственно.

Модель имеет много вычислительных параметров, таких как высокие параметры расчета и высокая вычислительная сложность, и она не подходит для расчета в реальном времени. Поэтому необходимо установить более простую модель решения. В соответствии с тестовой акустической длиной волны намного больше, чем размер частиц пыли, плотность частиц пыли намного больше, чем плотность воздуха двух практических характеристик, модель ЕСАН может быть уменьшена шаг за шагом, чтобы уменьшить сложность расчета, уменьшить расчет задачу, уравнение (1) можно свести к:

$$\left(\frac{k}{k_2}\right)^2 = 1 + \frac{9\varphi}{jk_c^3 R^3} A_n \quad (3)$$

среди них : $A_1 \cong i(k_c R)^3(1 + T + is)$, подставляя уравнение (3), можно получить:

$$\left(\frac{k}{k_2}\right)^2 = 1 + 9\varphi(1 + T + is) \quad (4)$$

$$\text{среди них : } \delta_s = \sqrt{\frac{2\eta_1}{\rho_1 \omega}}, \quad T = \frac{1}{2} + \frac{9\delta_s}{4R}, \quad S = \frac{9\delta_s}{4R} \left(1 + \frac{\delta_s}{R}\right)$$

Модель ЕСАН при большой длине волны и большом коэффициенте плотности упрощается, а расчетные параметры сокращаются до семи. По сравнению с моделью ЕСАН вычислительная сложность снижена на 29%. MATLAB используется для расчета трудоемкого сравнительного теста в тех же условиях, использование упрощенного алгоритма позволяет сократить время расчета на 24%.

2.2. Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь MEMS

Численное соотношение между акустическим затуханием и концентрацией смеси является основной технологией метода акустического затухания. Модель ЕСАН является классической моделью, и математическое выражение модели дано без вывода.

Метод акустического поля для определения концентрации, характеристики ультразвуковых преобразователей на результаты испытаний имеют решающую роль. В этой статье преобразователь оптимизирован с точки зрения пьезоэлектрического материала, центральной частоты, угла направления, поверхности ультразвукового излучения и акустического согласующего слоя. Структура, как показано на рисунке 2.

Рис. 2. Структура пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя MEMS.

Акустические волны в процессе распространения из-за увеличения площади акустических волн, вызванных блоком приема площади при уменьшении энергии, затухание акустических волн в основном отражается в затухании поглощения и затухании рассеяния, акустическая интенсивность обратно пропорциональна расстоянию распространения, которое удовлетворяет:

$$P = P_0/x^2 \quad (5)$$

интенсивность затухания используется для характеристики интенсивности акустических волн со средой распространения и характеристиками затухания.

Экспериментальное исследование показало, что как затухание при поглощении, так и затухание при рассеянии следуют экспоненциальной форме и могут быть выражены как:

$$\text{Затухание поглощения: } P = P_0 e^{-\alpha_{\text{ist}} x} \quad (6)$$

$$\text{Затухание рассеяния: } P = P_0 e^{-\alpha_{\text{sca}} x} \quad (7)$$

две формы затухания согласованы, а коэффициенты затухания связаны с диэлектрическими свойствами. Следовательно, два снижения называются «зависимым от среды затуханием», соответствующее выражение для определения:

$$P = P_0 e^{(-\alpha_{\text{ist}} + \alpha_{\text{sca}}) x} = p_0 e^{-\alpha x} \quad (8)$$

в уравнении (8): P_0 – интенсивность звука источника звука, P – интенсивность звука наблюдения, x – расстояние наблюдения, α – коэффициент корреляции среды. Коэффициент корреляции среды связан с изменением акустической интенсивности и расстояния наблюдения, которое является константой. В случае расстояния наблюдения и определенных обстоятельств среды из уравнения 1.8 можно получить: концентрация пыли и акустическая интенсивность датчика находятся в экспоненциальной зависимости, изменения акустической интенсивности могут быть преобразованы в сигналы напряжения через схему обработки сигналов, а затем отправлены в компьютер, концентрацию пыли можно рассчитать по измерению напряжения.

3. Конструкция измерительного устройства

Этот раздел может быть разделен на подзаголовки. Он должен давать краткое и точное описание экспериментальных результатов, их интерпретацию, а также экспериментальные выводы. Авторы должны обсудить результаты и то, как их можно интерпретировать с точки зрения предыдущих исследований и рабочих гипотез. Выводы и их значение следует обсуждать в максимально широком контексте. Будущие направления исследований могут быть выделены.

Для повышения точности измерения изменение датчика индуцирует напряжение, максимально возможное при изменении концентрации пыли. Параметры датчика задаются следующим образом: Центральная частота, Интервал проверки, Шаг и внешний радиус. Для теста, как показано на рисунке 3. Принцип работы тестового устройства: сигнал возбуждения 3,3 В подается на датчик через непрерывную струю для формирования высокой концентрации облаков, изменяя размер пыли, чтобы отрегулировать размер концентрация пыли, концентрация пыли в пьезоэлектрическом ультразвуковом преобразователе MEMS может быть изменена. Для каждой концентрации пыли сопло газа высокого давления закрывается, когда значение на дисплее измерительного устройства стабилизируется, а значение измерения пыли записывается программным обеспечением для обработки данных.

Рис. 3. Устройство имитации микродинамического облака

Устройство измерения напряжения использует микроконтроллер STM32T8U6 в качестве ядра обработки сигналов и управления, а принципиальная схема показана на рисунке 4. После того, как пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь MEMS преобразует сигнал акустической интенсивности в сигнал напряжения, блок обработки сигнала усиливает и фильтрует сигнал напряжения. , отфильтрованный сигнал

отправляется на микрокомпьютер с одним чипом для аналого-цифрового преобразования и обработки вычислений, а затем измеряется концентрация пыли на выходе устройства отображения.

Рисунок 4. Принцип системы

4. Экспериментальный метод и анализ результатов

4.1. Метод эксперимента

В эксперименте используется железный порошок для имитации пыли, тальк является основным компонентом Fe_2O_3 , это красновато-коричневый порошок мелкого размера, как показано на рисунке 5. В эксперименте используется небольшое устройство моделирования концентрации облаков для создания динамических облаков. . Максимальная средняя концентрация однократного впрыска составляет 900 г/м³, что может привести к образованию высококонцентрированного облака при непрерывном впрыске. Изменяя массу пыли для регулировки концентрации, вы можете изменить плотность пьезоэлектрического ультразвукового преобразователя MEMS. Для каждой концентрации пыли сопло газа высокого давления закрывается, когда значение на дисплее измерительного устройства стабилизируется, и измеренное значение

пыли записывается с использованием программного обеспечения для обработки данных.

(a) Образец микронного медного

порошка

(b) Микрофотография порошка

меди в микронах

Рисунок 5. Образец микронного медного порошка и микрофотография

4.2. Результаты эксперимента

Ультразвуковой преобразователь используется для проверки, корректировки веса пыли, концентрации пыли, фактического значения и измеренного значения кривой, показанной на рисунке 6: Концентрация пыли между изменениями, две кривые согласуются, постоянны. Таблица 1 для конкретных данных эксперимента, максимальная ошибка измерения составляет 10,4%, минимум 2,56%, средняя ошибка 7,14%.

Пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь MEMS используется для проверки, регулировки веса пыли с помощью экспериментального устройства для определения соответствующей концентрации пыли, фактическое значение и измеренное значение кривой показаны на рисунке 6: Концентрация пыли между изменениями, две кривые согласуются. Таблица 1 для конкретных данных эксперимента, максимальная ошибка измерения составляет 10,4%, минимальная 2,56%, средняя ошибка 7,14%.

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы:

1. Когда концентрация пыли колеблется от 100 до 900 г/м³, измеренное значение концентрации пыли близко к фактическому значению, среднее отклонение составляет 7,14%, а линейность хорошая и может использоваться для определения концентрации пыли.

2. Когда концентрация пыли превышает 750 г/м³, измеренная кривая имеет тенденцию быть плавной, поскольку концентрация пыли высока из-за электростатической адсорбции, давления нагнетательного насоса и других ограничений, которые будут осаждаться в экспериментальном устройстве. Таким образом, ультразвуковое изменение больше не является очевидным, и измерительное устройство показывает, что изменение значения не является очевидным.

3. Диапазон измерения пыли и фактическое инженерное приложение имеют определенный разрыв, это имеет большую связь с самой испытательной платформой, поскольку скорость потока пыли через трубопровод неточна, что приводит к увеличению смещения.

5. Вывод

Изучен основной принцип ультразвукового измерения концентрации пыли, и разработан пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь MEMS, эксперимент по концентрации пыли проводится с использованием испытательной платформы. Результаты измерений показывают, что при концентрации пыли от 100 до 900 г/м³ расхождение между теорией и экспериментом составляет менее 10,4%. Результаты показывают согласованность теоретического анализа и экспериментальной проверки. Он может обеспечить точное определение концентрации пыли с помощью системы обнаружения концентрации небольшого облака. Система обнаружения может использоваться для обнаружения концентрации промышленной пыли, раннего предупреждения о промышленной пыли, а также для обнаружения высокой концентрации пыли на рабочих местах и так далее.

Литературы:

- [1] Ziliang Wang, Development and Application of Dust Concentration Sensor [J]. *Industrial Safety and Environmental Protection*, 2006, 32 (4): 24-27.
- [2] Aiqing Guo, Status and thinking of dust monitoring technology in China [J]. *Chinese Journal of Safety Science and Technology*, 2001, 21 (5): 35-38.
- [3] Zonglun Li, etc. Application of β -ray Dust Measuring Instrument in Coal Mine Dust Concentration Monitoring [J]. *China Mining Industry*, 2010, 36 (3): 107-109.
- [4] Litchford R J, Sun F, Few J D, et al. Optical measurement of gas turbine engine soot particle effluents [J]. *Journal of Engineering for Gas Turbines & Power*, 1998, 120(1):69-76.
- [5] Geng Lu, Method for detecting two-phase flow phase concentration based on capacitance measurement and PCA method [J]. *Journal of China Jiliang University*, 2003, 14 (1): 15-18.
- [6] Sibiao Zhao, etc. Study on Dust Concentration Measurement Based on External Charge Principle [J]. *Instrument Technique and Sensor*, 2010 (6): 15-16.
- [7] Ni W, Ultrasonic attenuation model for measuring particle size and inverse calculation of particle size distribution in mineral slurries [J]. *Journal of Central South University (English Edition)*, 2006, 13 (4): 445-450.
- [8] Weidong Li, etc. China's coal industry dust concentration monitoring technology status and development trends [J]. *Mining Safety and Environmental Protection*, 2005, 32 (s1): 66- 67.
- [9] Kerker M. *The Light Scattering of Light and Other Electromagnetic Radiation* [J]. 1969.
- [10] Chun M H, Sung C K. Parametric effects on the void fraction measurement by capacitance transducers [J]. *International Journal of Multiphase Flow*, 1986, 12(4):627-640.

[11] Mingxu Su, etc. Measurement of Particle Size by Ultrasonic Attenuation [J] .Journal of Instrumentation, 2004, 25 (s1): 1-2.

[12] Mingxu Su, etc. Determination of Particle Size and Concentration in Suspension by Ultrasonic Attenuation [J]. Acta acoustica Sinica, 2004 (5): 440-444.